

**ЖАҲОН ЧЕМПИОНАТИ 2022 ЙИЛГИ ФУТБОЛЧИЛАР АНТРОПОМЕТРИК
ЎЛЧАМЛАРИ ВА ТЕЗЛИК СИФАТИ ОРАСИДАГИ КОРРЕЛЯЦИЯНИ
ЎРГАНИШ.**

Тажибаев С.С.

Профессор., ЎзДЖТСУ.

Хўжамкелдиев Ғ.С.

Доцент., ЎзДЖТСУ.

Ақмонов Б.О.

Доцент., ЎзДЖТСУ.

Каримов Ф.М.

Доцент., ЎзДЖТСУ.

Казоқов Р.Т.

Ўқитувчи., ЎзДЖТСУ.

Казоқов.Р.Т.

ЎзДЖТСУ.Ўқитувчи.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11660308>

Аннотация. Мақолада футбол буйича ЖЧ-2022 мусобақасида қатнашган миллий терма жамоаларнинг антропометрик ўлчамлари ва тезлик сифати орасидаги корреляцияси ахборот коммуникация технологиялари воситасида таҳлил қилинган.

Калим сўзлар: Антропометрик ўлчам индекси, кетле индекси, технология, амплуа, нисбий бирлик.

**CORRELATION STUDY BETWEEN ANTHROPOMETRIC DIMENSIONS AND
SPEED QUALITY OF WORLD CUP 2022 PLAYERS.**

Abstract. In the article, the correlation between the anthropometric dimensions and the quality of speed of the national teams participating in the 2022 World Cup in football was analyzed by means of information communication technologies.

Key words: Anthropometric size index, Quetelet index, technology, role, relative unit.

**ИССЛЕДОВАНИЕ КОРРЕЛЯЦИИ МЕЖДУ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИМИ
РАЗМЕРАМИ И СКОРОСТНЫМИ КАЧЕСТВАМИ ИГРОКОВ ЧЕМПИОНАТА
МИРА ПО ФУТБОЛУ 2022 ГОДА.**

Аннотация. В статье с помощью информационно-коммуникационных технологий проанализирована корреляция между антропометрическими размерами и качеством скорости национальных сборных-участниц чемпионата мира по футболу 2022 года.

Ключевые слова: Антропометрический индекс размеров, индекс Кетле, технология, амплуа, относительная единица.

Кириш. Кўпчилик спорт турларида спортчиларнинг антропометрик характеристикалари юқори спорт натижаларига эришишда принципиал аҳамият касб этиши мумкин. Миллионлар ўйини бўлган футбол ва энг нуфузли, жумладан жаҳон биринчилиги мусобақаларида эришиш мумкин бўлган юқори натижалар нималарга ва қандай омилларга боғлиқлиги шу пайтгача энг муҳим ва долзарб бўлиб келган бундан буён

ҳам шундай бўлиб қолиши муқаррар. Чунки футбол амалиёти футболчининг амплуасига боғлиқ бўлган бир қатор ўзига хос антропометрик кўрсаткичларини талаб қилади.

Ана шундай муҳим ва муваффақиятга жиддий таъсир кўрсатадиган омиллардан бири – бу футболчиларнинг асосий антропометрик параметрларини жамоа эришиши мумкин бўлган юқори натижаларга боғлиқлигини ўрганилганлик даражаси адабиётларда етарли ёритилмаган (1).

Усуллар.Мақолада бир қатор Жаҳон чемпионатларида футбол жамоалари таркибида иштирок этган футболчиларнинг асосий антропометрик параметрлари умумлаштирилган, қиёсланган ва таҳлил қилинган. Асосий антропометрик кўрсаткичлар Франция, Аргентина ва Германия миллий футбол федерацияларининг расмий сайтларининг ҳар бирини (жами 21 тадан) 7 тасининг етакчи жамоалари маълумотларидан олинган.

Жаҳон етакчи жамоалари тажрибали ўйинчиларининг антропометрик параметрларини инобатга олган ҳолда миллий чемпионатдаги иштирокларини умумлаштириш, қиёсий таҳлил қилиш ҳамда футболчиларнинг бешта кўрсаткичлари: ёши, тана узунлиги, гавда массаси (вазни), антропометрик ўлчам индекси (АЎИ) ва Кетле индексини ўрганиш мақоланинг мақсади сифатида танланди. Маълумки, Кетле индекси килограммларда ифодаланган футболчи танаси массасини метрларда ифодаланган ўйинчи тана узунлигининг квадратга кўтариш натижасига бўлиш ($=m/l^2$) орқали аниқланади. Кетле индексининг инсон саломатлиги учун оптимал қиймати 20 дан 25 гача нисбий бирлик оралиғида бўлади. Муаллифлар томонидан АЎИ футболчиларни куч ва спорт иш қобилиятини баҳолаш учун ишлаб чиқилган.

$$A\ddot{O}I = m \times l, \quad (2)$$

бунда m – килограммларда ифодаланган тана вазни, l – метрларда ифодаланган тана узунлиги (бўйи).

Антропометрик кўрсаткичларни ўзаро қиёслашда, одатда, футболчининг амплуаси инобатга олинади, чунки жамоанинг турли звено аъзоларига қўйиладиган антропометрик талаблар сезиларли фарқ қилади.

Тўпланган маълумотларни математик қайта ишлашда ўртача арифметик қиймат, стандарт оғиш, шунингдек иккита ўрганилаётган кўрсаткичлар орасидаги ўзгаришлар ишончилиги (P) аниқланган.

Тадқиқ қилинган футбол жамоаларининг ёшга оид маълумотлари, кўпчилик шунга ўхшаш изланишлардаги каби, синалган футболчиларнинг умумий ўртача ёшини «дарвозабон-ҳимоячи-ярим ҳимоячи-ҳужумчи» йўналишида камайиб боришини кўрсатди (1 - жадвал).

Натижалар ва муҳокама.Футболчиларнинг тана узунлиги ва вазни, одатда куйидагича ўзгариши: «дарвозабон-ҳимоячи-ярим ҳимоячи-ҳужумчи» йўналишида бу кўрсаткичларни камайиши, ҳужумчилар учун ҳимоячилар кўрсаткичларига яқинлиги кузатилади (3). Ушбу тадқиқотларда ҳам бу қонуният деярли идеал ҳолда намоён бўлди, бироқ деярли барча ҳолларда тана узунлиги ва вазни бўйича немис чемпионати ўйинчилари Франция ва Украина ўйинчиларидан статистик жиҳатдан ишончли ($n < 0,01$) устунлик қилдилар. Шу билан бирга, адабиётларда келтирилган статистик қонуният, ҳар доим ҳам тўлиқ бажарилавермайди.

1 - жадвал.

Футболчиларнинг (ЖЧ-2022) антропометрик кўрсаткичлари

Футболчи амплуаси	Ёши	Тана узунлиги, см	Тана вазни, кг	АЎИ	Кетле индекси
Дарвозабон	29,68±0,95	187,93±0,75	81,81±1,39	153,91±3,15	23,11±0,27
Ҳимоячи	27,92±0,65	183,88±0,60	77,43±0,65	142,69±1,68	22,87±0,07
Ярим ҳим.	27,39±0,43	178,09±0,99	72,78±0,80	129,98±2,10	22,92±0,10
Ҳужумчи	26,96±0,51	182,82±0,73	77,41±1,12	141,80±2,51	23,13±0,21

Жадвалда келтирилган маълумотлар синалган футболчиларнинг абсолют кўпчилиги учун Кетле индекси 20 дан 25 гача нисбий бирлик (н.б) оралиғидалиги аниқланган. Чунончи, фақат 2 та 20 дан пасайган ва фақат 2 та 26 н.б. дан катта бўлган футболчини аниқлаганлар, холос.

2-жадвал

Турли Жаҳон чемпионатларида иштирок этган дарвозабонларнинг антропометрик кўрсаткичлари

Жамоа	Ёши	Тана узунлиги, см	Тана вазни, кг	АЎИ	Кетле индекси
Франция	24,96±0,57	188,59±0,86	81,26±0,78	153,43±2,06	22,83±0,14
Аргентина	28,50±1,29	187,60±0,96	81,34±0,91	152,64±2,37	23,12±0,17
Германия	27,19±1,48	190,13±0,81	85,92±1,17	163,47±2,66	23,77±0,27
ЖЧ 2022	29,68±0,95	187,93±0,75	81,81±1,39	153,91±3,15	23,11±0,27

3 - жадвал.

Турли Жаҳон чемпионатлари футбол жамоа ҳимоячилари антропометрик кўрсаткичлари

Жамоа	Ёши	Тана узунлиги, см	Тана вазни, кг	АЎИ	Кетле индекси
Франция	24,71±0,55	183,35±0,58	76,53±0,56	140,68±1,30	22,78±0,10
Аргентина	25,31±0,68	181,63±0,61	74,90±0,93	136,20±2,09	22,68±0,18
Германия	25,84±0,22	185,15±0,76	79,48±0,92	147,55±2,26	23,16±0,13
ЖЧ 2022	27,92±0,65	183,88±0,60	77,43±0,65	142,69±1,68	22,87±0,07

4 - жадвал.

Турли Жаҳон чемпионатлари футбол жамоа ярим ҳимоячилари антропометрик кўрсаткичлари

Жамоа	Ёши	Тана узунлиги, см	Тана вазни, кг	АЎИ	Кетле индекси
Франция	24,04±0,43	178,68±0,44	72,26±0,44	129,40±1,08	22,63±0,07
Аргентина	25,06±0,47	178,82±0,45	72,05±0,41	129,03±0,84	22,53±0,16
Германия	25,94±0,23	180,34±0,54	75,03±0,26	135,51±0,76	23,07±0,12
ЖЧ 2022	26,39±0,43	178,09±0,99	72,78±0,80	129,98±2,10	22,92±0,10

5 - жадвал.

Турли Жахон чемпионатлари футбол жамоа ҳужумчилари антропометрик кўрсаткичлари

Жамоа	Ёши	Тана узунлиги, см	Тана вазни, кг	АЎИ	Кетле индекси
Франция	23,19±0,86	181,72±1,08	75,61±0,49	137,82±1,50	22,84±0,14
Аргентина	23,89±0,47	181,97±1,08	74,30±0,95	135,46±2,42	22,43±0,14
Германия	25,76±0,80	184,49±1,21	78,36±1,13	143,46±3,04	23,00±0,18
ЖЧ 2022	26,96±0,51	182,82±0,73	77,41±1,12	141,80±2,51	23,13±0,21

Футболчиларнинг индивидуал АЎИ қийматларини тадқиқ қилиш дарвозабонлар учун АЎИ>130 бўлиши кераклигини аниқлаш имконини берди. АЎИ<115 бўлган ўйинчилар, одатда, ярим ҳимояда самарали ҳаракатланишлари, биров камроқ даражада устиворлик билан футбол жамоасининг ҳужумига жалб қилиниши мумкин. АЎИ<100 бўлган ўйинчилар юқори маҳоратли профессионал футбол жамоаларини шакллантиришга деярли яроқсиз ҳисобланади. Бунинг тасдиғи сифатида 29 та тадқиқ қилинган жамоалар орасида фақат битта АЎИ<100 бўлган ўйинчи борлиги аниқланган. Бирок, бу АЎИ = 96,17 натижани «Днепр» ўйинчиси А. Карнозани (18 ёш) ёшлиги билан тушунтириш мумкин.

Юқори АЎМ сингари муҳим катталиқка эга бўлган жамоалар ҳам қизиқиш уйғотади (5 - жадвал). Барча чемпионатлар орасида АЎИ>145 ва АЎИ>160 натижалар орасида дарвозабонлар энг катта фоизни ташкил қилган. Хусусан, Германия Бундеслигасида 95%дан кўпроқ дарвозабонлар АЎИ>145 га эга. Майдон ўйинчилари орасида энг катта масштабли ўйинчилар – ҳимоячилар экан. Аксинча, ярим ҳимоячилар орасида катта масштабли футболчилар энг кам бўлиб чиқди.

Чунончи, этакчи Аргентина жамоалари таркибида бирорта ҳам (АЎИ>160) бундай ярим ҳимоячи йўқ экан. Бундеслигадаги антропометрик бақувват ўйинчилар сони Франция ва Аргентина Олий лига футболчиларидан устунлиги кузатилди.

Жахон мамлакатлари чемпионатларида юқори антропометрик ўлчамлар индексига (АЎИ) эга бўлган ўйинчилар мавжудлиги бўйича футбол жамоалари характеристикаси (% ларда).

6 - жадвал

Ўйинчи амплуаси	Франция		Аргентина		Германия		ЖЧ 2022	
	> 145	> 160	> 145	> 160	> 145	> 160	> 145	> 160
Дарвозабон	67,9	32,1	78,3	21,8	95,5	72,7	72,0	32,0
Ҳимоячи	40,8	3,9	22,5	4,2	58,2	25,5	41,4	13,8
Ярим ҳимоячи	7,4	0,9	8,5	1,2	27,6	2,6	19,2	4,1
Ҳужумчи	30,4	4,3	28,3	-	56,4	17,9	39,0	9,8
Майдон ўйинчилари	23,0	2,6	18,1	2,0	44,1	13,5	31,4	8,7

Агар Бундеслига клуб жамоаларида АЎИ>145 бўлган майдон ўйинчилари кўплиги (жами 1011, улардан 34 таси учун АЎИ>160) оддий ҳол бўлса, Франция Премьерлигаси клуб жамоаларида фақат 78 та АЎИ>145, Аргентина Премьерлигасида 56 та АЎИ>145 майдон ўйинчилари тўп сурадилар. Бу жамоани бутун ўйин давомида рақиб билан муваффақиятли спорт ишига ва ўйин натижасига салбий таъсир этиши мумкин.

ЖЧ-2022 ярим финалчи терма жамоалари орасида антропометрик жихатдан энг бақувват майдон ўйинчиларга Германия ва Хорватия эга экан. Шу билан бирга, Испания терма жамоасида фақат иккита АЎИ>145 эга бўлган майдон ўйинчилари мавжуд экан. Балки шунинг учун Испания терма жамоаси финал ўйинида улкан техник-тактик устунликни намоён этган бўлса ҳам катта қийинчилик билан Германия терма жамоасини енгни.

Шундай қилиб, антропометрик ўлчамлар индекси (АЎИ) футбол жамоалари селекция ишларида муваффақият билан қўлланиши мумкин.

Иш муаллифлари, дастлабки антропометрик параметрларни ўлчашда МАЎИ формуласига тузатма киритишни тавсия этадилар. Шунда модификациялаштирилган АЎИ ўрнига

$$МАЎИ = m \times l \times d$$

дан фойдаланиш мумкин. Бунда d – сантиметрларда ифодаланган кўрак қафас айланаси. Ушбу МАЎИ индекс ёрдамида ким жамоа таркибида «таран-улкан» хужумчилар мавжудлигини таҳлил қилиш тавсия этилган.

Хулоса. Жахоннинг етакчи футбол жамоаларининг антропометрик маълумотларини таҳлил қилиш турли ампували футболчилари учун куйидаги модел кўрсаткичларини таклиф этганлар. Футбол жамоаси дарвозабони бўйи 190 см атрофида, АЎИ эса 150 дан 160 гача бўлиши керак. Ярим ҳимоячи 185 см дан кам бўлмаган бўйга, АЎИ эса 145 дан кам бўлмаслиги керак. Хужумчининг оптимал антропометрик параметрлари «таран», комбинацион ва дриблер ўйинчилар учун фарқ қилиши лозим.

Шундай қилиб, таҳлил натижалари антропометрик кўрсаткичларни назорат қилиш ҳеч қачон ўз долзарблигини йўқотмаслигини ҳамда уни амалга ошириш шакллари ва усуллари кейинчалик ҳам янада такомиллашиб боришини кўрсатди. Антропометрик назоратнинг оддий усуллари билан бири антропометрик ўлчамлар индекси (АЎИ)ни ҳисоблаш бўлиб, у футболчиларнинг потенциал қобилиятларини таҳлил қилиш имконини беради. Муаллифлар таклиф этган АЎИ фақат футболда эмас, балки бошқа ўйин спорт турларида ҳам кенг қўлланиши мумкин.

REFERENCES

1. Olimov M. S. et al. O 'rta va uzoq masofalarga yugurish uslubi. O 'quv qo 'llanma //T.: "Fan va texnologiya". – 2016. – T. 156.
2. Hawley J. A. Training techniques for successful running performance //Handbook of Sports Medicine and Science: Running. – 2000. – С. 44-57.
3. Солиев И. Р. Қисқа масофага югурувчиларнинг йиллик тайёргарлик машғулотларини режалаштириш : дис. – диссертация автореферати, пед. фан. бўйича фалсафа доктори 13.00. 04./Солиев Иқролжон Розикович, Чирчиқ 2020 йил. 58 бет, 2020.

4. Ахматов М. С., Уташев Х. Н. ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАССОВОЙ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ //Fan-Sportga. – 2018. – №. 1. – С. 11-15.
5. RAFIYEV H. O. YENGIL AOLEÏKA VA UNI O 'QIÏISH MEÏODIKASI. – 2012.
6. Ziyayev F. C. et al. BOSQON ULOQTIRUVCHI SPORTCHILARNI TAYYORLASHDA MODELLASHTIRISH ORQALI SAMARADORLIGINI ANIQLASH //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – T. 2. – №. 10. – С. 280-285.
7. Xo'jamkeldiyev G. S. et al. AHOLI O'RTASIDA OMMAVIY YUGURISHNING AHAMIYATI //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – T. 2. – №. 10. – С. 120-125.
8. Ziyayev F. C. et al. BOSQON ULOQTIRUVCHI SPORTCHILARNI TAYYORLASHDA MODELLASHTIRISH ORQALI SAMARADORLIGINI ANIQLASH //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – T. 2. – №. 10. – С. 280-285.
9. Yusupov I. A. et al. O'ZBEKISTONDA YENGIL ATLETIKA BO'YICHA YOPIQ INSHOATLARDA O'TKAZILGAN 2021-2022-YILDAGI O'ZBEKISTON CHEMPIONATI MUSOBAQALARINING TAHLILI //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – T. 2. – №. 10. – С. 293-300.
10. Xo'jamkeldiyev G. S. et al. AHOLI O'RTASIDA OMMAVIY YUGURISHNING AHAMIYATI //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – T. 2. – №. 10. – С. 120-125.
11. Тураев М. М. Оздоровительная физическая культура её основы и инновационные технологии //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 4. – С. 1102-1108.
12. Тухтабоев Н. Т., Шакиржанова К. Т., Солиев И. Р. Киска масофага югуриш //Укув кулланма. – 2017.
13. Abduraxmonova D. BOSHLANG'ICH TA'LIM SIFATINI BAHOLASH VA TAKOMILLASHTIRISHDA XALQARO TADQIQOT DASTURLARINING O'RNI: MUAMMO VA YECHIMLARI: ushbu maqola boshlang'ich ta'lim va boshlang'ich ta'lim tizimida ta'limning sifatini oshirish va baholashda xalqaro tadqiqot dasturlarining ahamiyati va vazifalari. Xalqaro baholash tizimlari va ularning ta'limdagi o'rni haqida //Boshlang'ich ta'limda innovatsiyalar. – 2021. – №. Dekabr.
14. Yo'ldashev I., Mahmudzoda I. S. YOSH YENGIL ATLETIKACHILAR MASHG'ULOTLARNING ASOSIY VOSITALARI VA METODLARI //PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS. – 2023. – T. 2. – №. 23. – С. 96-102.

15. Karimov F. M. i dr. BOSHLANG‘ICH IXTISOSLIK GURUHIDAGI UZUNLIKKA SAKROVCHI QIZLARNING DEPSINISH KUCHINI RIVOJLANTIRISH //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2021. – T. 1. – С. 4.
16. G‘aniboyev I. D. et al. YOSH YENGIL ATLETIKACHI SPORTCHILARNI UZUNLIKKA SAKRASH TURIGA SARALASHDA JISMONIY SIFATLARINI RIVOJLANTIRISH //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 14. – С. 736-741.
17. G‘aniboyev I. D. et al. UZUNLIKKA SAKROVCHILARNI TAYYORLASH SAMARADORLIGINI OSHIRISH //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 14. – С. 725-729.
18. G‘aniboyev I. D. et al. UZUNLIKKA SAKROVCHILARNI CHIDAMLIK SIFATINI RIVOJLANTIRISH ME‘ZONLARI //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – T. 2. – №. 10. – С. 306-312.
19. Солиев И. Р. Токио (Япония) шаҳрида бўлиб ўтган XXXII Олимпия ўйинларида спортнинг энгил атлетика тури бўйича ўтказилган мусобақаларнинг таҳлили //Fan-Sportga. – 2021. – №. 6. – С. 13-15.
20. Abdullayeva G., Ziyayev F. REGEL ITKUCHALASI, QORAQULOQ (EMINIUM REGELII VVED. EX LAPIN) O‘SIMLIGINING BIOMORFOLOGIK BELGILARI VA DORIVORLIK XUSUSIYATLARI //Biologiyaning zamonaviy tendensiyalari: muammolar va yechimlar. – 2023. – T. 1. – №. 1. – С. 106-108.
21. Ибрагимов М. БОКСЧИ-ЁШЛАРНИ САМАРАЛИ ТАЙЁРЛАШНИНГ ЎЗИГА ХОС ЙЎЛЛАРИ: 10.53885/edinres. 2022.91. 90.084 Ибрагимов Мироншоҳ, Бухоро давлат университети Жисмоний маданият назарияси ва услубиёти кафедраси ўқитувчиси //Научно-практическая конференция. – 2022. – С. 603-606.
22. Нурматова Ш. М. БОШЛАНГИЧ ТАЙЁРГАРЛИК БОСҚИЧИДА ЁШ БАСКЕТБОЛЧИЛАРНИНГ ҲАРАКАТ ТЕЗКОРЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ //Fan-Sportga. – 2022. – №. 3. – С. 70-72.
23. Хайдаров И. Jismoniy sifatlarni tarbiyalashda harakatli o‘yinlarning o‘rni va ularni qo‘llash uslubiyati: Jismoniy sifatlarni tarbiyalashda harakatli o‘yinlarning o‘rni va ularni qo‘llash uslubiyati //Физическое воспитание, спорт и здоровье. – 2023. – Т. 1. – №. 1.
24. Xalimovich X. B., Zokhidjonovna R. F. Teaching Methods of Taekwondo. – 2023.
25. Tajibayev S., Turobov H. STOL TENNIS BILAN SHUG‘ULLANUVCHI 11-12 YOSHLI SPORTCHILARINING JISMONIY RIVOJLANISH KO‘RSATKICHLARI //Innovations in Science and Technologies. – 2024. – T. 1. – №. 1. – С. 141-149.
26. Давурбаева М. Ж., Казоқов Р. Т., Мадаминов М. П. ТАЛАБА ЁШЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ ОЛИШДАГИ БИЛИМ ВА КЎНИКМАЛАРИНИНГ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЛАРИДАН

- ФОЙДАЛАНИШНИНГ АХАМИЯТИ // Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 26-31.
27. Давурбаева М. Ж., Казоқов Р. Т., Мадаминов М. П. ТАЛАБА ЁШЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ ОЛИШДАГИ БИЛИМ ВА КЎНИКМАЛАРИНИНГ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ АХАМИЯТИ // Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 26-31.
28. Казоқов Р. Т. и др. КАСБИЙ ФАНЛАРНИ ЎҚИТИШДА ИЛГОР ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ҚЎЛЛАШНИНГ АҲАМИЯТИ ВА ЗАРУРАТИ // GOLDEN BRAIN. – 2024. – Т. 2. – №. 8. – С. 69-77.
29. Казоқов Р. Т., Жўрақўзиев О. О., Эшпўлатов С. С. СПОРТ МУАССАСАЛАРИДА ТАРБИЯВИЙ ТАДБИРЛАРДА МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ ҚАДРИЯТЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ // Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 13. – С. 238-248.
30. Казоқов Р.Т., Бўриев Б.Ў., Абдиев Б.Ш., Джўрабаев А.М., Туропов А.Р. КУРАШ МИЛЛИЙ СПОРТ ТУРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ АСОСИЙ ЎЎНАЛИШЛАРИ // МИЛЛИЙ КУРАШ ТУРЛАРИ ВА УЛАРНИНГ НАЗАРИЙ-АМАЛИЙ МУАММОЛАРИ. - 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 161-163.
31. Джўрабаев А. М., Казоқов Р. Т. Биомеханик таҳлиллар асосида енгил атлетикачиларнинг функционал тайёргарлигидаги корреляция алоқаларининг таҳлили // Yoshlarni qo'lab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili" ga bag'ishlangan. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-208.
32. Bektorov O. Y. et al. MONITORING THE KNOWLEDGE, SKILLS AND SKILLS OF STUDENTS DURING THE TRAINING PROCESS // Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 342-352.
33. Kazoqov R. T., Vo'ronov A. B. SPORTDAGI DOLZARB YANGILIKLAR // Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 15. – С. 47-56.
34. Казоқов Р. Т. и др. SPORT MENEJMENTI VA MARKETINGI: MUAMMOLAR // TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR. – С. 1-237.
35. Eshpo'latov S. S. METHODS AND PRINCIPLES OF IMPROVING TECHNICAL AND TACTICAL SKILLS AND PHYSICAL TRAINING OF YOUNG VOLLEYBALL PLAYERS // Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 1296-1302.
36. Kazoqov R. T., Eshpo'latov S. S. YOUNG VOLLEYBALL PLAYERS ARE THE PROCESSES OF ORGANIZING TRAINING SESSIONS // Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 1303-1310.
37. Pirmatov O. Z., Kazakov R. T. ROLE AND PLACE OF SPORTS AND ACTIVE GAMES IN THE GENERAL STRUCTURE OF EDUCATIONAL AND PRODUCTION PRACTICE // Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 125-131.
38. Kazakov R. T., Rasulov Q. Q. TRAINING IN INTERNATIONAL WRESTLING TECHNIQUES AND TACTICS // Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 180-186.

39. Axatov L. K., Burliyev U. K., Kazoqov R. T. AESTHETICS OF SPORTS SPECTACLE //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 2. – C. 19-28.
40. Kazoqov R., Akmuradov M. PSYCHOLOGICAL FOUNDATIONS OF JUDO //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 481-488.
41. Kazoqov R. T., Umaraliyeva F. T. DRAW A KINESICYCLOGRAM OF SHORT-DISTANCE RUNNING AND BUILD A TIMELINE //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 1201-1208.
42. Kazoqov R. T. et al. IMPROVEMENT OF TECHNICAL TRAINING OF SHORT-DISTANCE ATHLETES //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 1077-1084.
43. Kazoqov R. T. et al. STARTING TECHNIQUE IN SHORT DISTANCE RUNNING //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 1070-1076.
44. Xalmuxamedov R. et al. ANALYSIS OF THE DEPENDENCE OF THE CONDITIONS OF THE MIDDLE MOUNTAIN OF INDICATORS OF THE INTENSITY ZONES OF TRAINING TRAINING LOADS OF QUALIFIED BOXER WOMEN //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 473-483.
45. Shoyimardanov S. A., Bobomurodov A. E., Kazaqov R. T. FORMATION OF PEDAGOGICAL SKILLS AND SKILLS IN STUDENTS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 12. – C. 425-434.
46. Jumayev U. X. et al. ANALYSIS OF THE FINANCIAL POLICY OF THE RUSSIAN EMPIRE IN OFFICIAL DOCUMENTS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 12. – C. 1202-1209.
47. Ziyamuxamedova S. A., Kazaqov R. T., Shukurova S. S. SOME BIOCHEMICAL BLOOD RESEARCHES OF ROWERS DURING PREPRATION PERIOD AND CONTESTS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 12. – C. 982-989.
48. Raxmatov B. S. et al. SHORT DISTANCE RUNNING TECHNIQUE //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 12. – C. 990-1000.
49. Yugay L. P. et al. RECOVERY OF THE BODY OF SHORT-DISTANCE RUNNING ATHLETES DURING SPORTS TRAINING //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 1. – C. 365-371.
50. Akbarov A. et al. ANTHROPOMETRIC-PHYSIOLOGICAL INDICATORS OF MIDDLE-DISTANCE RUNNERS AND RECOVERY OF THEIR BODY DURING TRAINING //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 1. – C. 358-364.
51. Kim D. et al. PEDAGOGICAL ANALYSIS OF THE PARTICIPATION OF STUDENT ATHLETES IN THE SWEDISH TEAM AND THE SWEDISH TEAM IN THE UZBEKISTAN CHAMPIONSHIP IN HEIGHT ATHLETICS //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 1. – C. 346-353.
52. Nurullayeva D. S. et al. ETHICAL PROBLEMS AND THEM IN THE FIELD OF NATURE SOLUTIONS //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 1. – C. 480-486.

53. Kazaqov R. T., Djo'rabayev A. M. MEANS OF RECOVERY OF WORKING CAPACITY OF SHORT-DISTANCE RUNNERS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 902-911.
54. Kazoqov R. T., Djo'rabayev A. M. DEVELOPMENT OF CYBER SPORTS IN UZBEKISTAN //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 893-901.
55. Yaqubov F. M. et al. METHODOLOGY OF SELECTION OF 10-12-YEAR-OLD PLAYERS AND ORGANIZATION OF TRAINING //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 1271-1279.
56. Казоқов Р. Т. ҚИСҚА МАСОФАГА ЮГУРУВЧИЛАРНИНГ ЖИСМОНИЙ ВА МАХСУС ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИК КЎРСАТКИЧЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ //Fan-Sportga. – 2022. – №. 7. – С. 53-55.
57. Djo'rabayev A. M., Kazoqov R. T. O'ZBEKISTONDA KIBERSPORTNI RIVOJLANISHI. – 2024.
58. Baltayeva I. T. et al. USE OF VIRTUAL LABORATORIES TO CONDUCT FOOTBALL TRAINING //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 709-718.
59. Baltayeva I. T. et al. CREATING AN INFORMATION-EDUCATIONAL ENVIRONMENT USING MODERN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 700-708.
60. Melziddinov R. A., Akramov B. N., Kazoqov R. T. THE RELATIONSHIP OF THE EFFICIENCY OF TECHNICAL-TACTICAL ACTIONS OF FOOTBALL PLAYERS WITH THE LEVEL OF PHYSICAL PREPARATION //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 1153-165.
61. Umarov D. X. et al. NATIONAL MOVEMENT FOR THE DEVELOPMENT OF PRIMARY CLASS STUDENTS'PHYSICAL PREPARATION USING GAMES //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 732-741.
62. Umarov D. X. et al. THE EFFECTIVENESS OF USING A SET OF SPECIAL EXERCISES IN ANNUAL PREPARATION TRAINING OF SHORT-DISTANCE RUNNERS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 742-753.
63. Жумаев, У. Х., Ибрагимова, С. Б., Казоқов, Р. Т., Орифжонов, Ф. Х., & Ахматов, Ж. О. (2024). "PEDAGOGICAL EDUCATION INNOVATION CLUSTER" MEANS COMMON GOALS AND SPECIFIC INTERESTS. MODERN SCIENCE AND RESEARCH, 3(3), 552–560.
64. Djumaqulov S. H. B., Kazoqov R. T. ISSUES OF PROMOTION OF UZBEK WRESTLING //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 260-268.
65. Абдиев Б. Ш. ОЛИЙ ТАЪЛИМДА СПОРТ БИОМЕХАНИКАСИНИ ЎҚИТИШ САМАРАДОРЛИГИ //Fan-Sportga. – 2023. – №. 1. – С. 63-65.